

COMPETÊNCIAS DIGITAIS: O NOVO CENÁRIO DO MERCADO DE TRABALHO E O PAPEL DAS UNIVERSIDADES

[Administração, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 14/07/2024](#)

DIGITAL SKILLS: THE NEW LABOR MARKET SCENARIO AND THE ROLE OF UNIVERSITIES

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12741057

Ângela Matias Camilo da Silva ^[1]

Luiz Fernando Camilo da Silva ^[2]

RESUMO

A era digital transformou o mercado de trabalho, exigindo que as universidades capacitem seus alunos com competências digitais essenciais, tanto hard skills (programação, análise de dados) quanto soft skills (comunicação, pensamento crítico). O desenvolvimento dessas habilidades requer uma abordagem multifacetada, incluindo a atualização de currículos, a adoção de metodologias inovadoras, o investimento em infraestrutura tecnológica e a colaboração com empresas. Este estudo explorou as competências digitais mais demandadas, as estratégias adotadas pelas universidades e a percepção de estudantes e empregadores sobre a formação oferecida. Embora algumas instituições tenham implementado iniciativas relevantes, desafios como a rápida obsolescência das tecnologias e a falta de recursos

ainda precisam ser superados. Para preparar profissionais qualificados para os desafios da era digital, as universidades devem investir em pesquisa e desenvolvimento, buscando novas formas de integrar as competências digitais em seus cursos e programas, e colaborar com empresas e outras instituições para criar um ecossistema de aprendizagem que prepare os estudantes para o futuro e contribua para uma sociedade mais inovadora e próspera.

Palavras-chave: Competência Digital. Tecnologia. Universidades. Alunos. Mercado de Trabalho.

ABSTRACT

The digital age has transformed the job market, requiring universities to equip their students with essential digital skills, both hard skills (programming, data analysis) and soft skills (communication, critical thinking). Developing these skills requires a multifaceted approach, including updating curricula, adopting innovative methodologies, investing in technological infrastructure, and collaborating with companies. This study explored the most in-demand digital skills, the strategies adopted by universities, and the perception of students and employers regarding the education offered. Although some institutions have implemented relevant initiatives, challenges such as the rapid obsolescence of technologies and the lack of resources still need to be overcome. To prepare qualified professionals for the challenges of the digital age, universities must invest in research and development, seeking new ways to integrate digital skills into their courses and programs, and collaborate with companies and other institutions to create a learning ecosystem that prepares students for the future and contributes to a more innovative and prosperous society.

Keywords: Digital Skills. Technology. Universities. Students. Job Market.

1 INTRODUÇÃO

A rápida evolução tecnológica e a crescente digitalização da sociedade transformaram o mercado de trabalho, exigindo novas competências e habilidades dos profissionais. As competências digitais, que abrangem desde o uso básico de ferramentas tecnológicas até a capacidade de análise de dados e programação, tornaram-se essenciais para o sucesso em diversas áreas. Nesse contexto, as universidades desempenham um papel crucial na preparação dos estudantes para esse novo cenário, formando profissionais aptos a enfrentar os desafios da era digital.

Contudo, **como as universidades podem adaptar seus currículos e metodologias de ensino para desenvolver as competências digitais essenciais, preparando os estudantes para o novo cenário do mercado de trabalho e garantindo sua empregabilidade na era digital?** Analisar as competências digitais necessárias para o sucesso no mercado de trabalho atual e o papel das universidades na formação de profissionais com essas habilidades é crucial para responder a essa pergunta.

Para tal, este estudo se propõe a:

- Identificar as principais competências digitais demandadas pelo mercado de trabalho.
- Investigar como as universidades estão integrando o desenvolvimento de competências digitais em seus currículos e programas de ensino.
- Analisar a percepção de estudantes e empregadores sobre a importância das competências digitais e a preparação oferecida pelas universidades.
- Propor estratégias para fortalecer o papel das universidades no desenvolvimento de competências digitais, preparando os estudantes para o mercado de trabalho e contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico.

A relevância deste estudo reside na importância das competências digitais para o sucesso profissional e na necessidade de as universidades

se adaptarem a essa nova realidade. A falta de profissionais qualificados em competências digitais pode limitar o crescimento econômico e a inovação, enquanto a formação adequada pode impulsionar o desenvolvimento do país.

Apesar da crescente demanda por profissionais com competências digitais, existe uma lacuna entre as habilidades exigidas pelo mercado de trabalho e a formação oferecida pelas universidades. Muitos estudantes concluem seus cursos sem o domínio das competências digitais necessárias, o que dificulta sua inserção e progressão profissional. Além disso, as universidades enfrentam desafios para integrar as competências digitais em seus currículos e programas de ensino, devido à rápida evolução tecnológica e à falta de recursos e infraestrutura adequados.

Este estudo busca contribuir para a superação desse problema, fornecendo um panorama das competências digitais mais demandadas, analisando o papel das universidades nesse contexto e propondo estratégias para fortalecer a formação de profissionais aptos a enfrentar os desafios do mercado de trabalho digital.

2 COMPETÊNCIAS DIGITAIS DEMANDADAS PELO MERCADO DE TRABALHO

O mercado de trabalho atual é caracterizado pela automação de tarefas rotineiras, pela crescente demanda por profissionais com habilidades em tecnologia e pela necessidade de adaptação constante às mudanças. As empresas buscam profissionais capazes de utilizar ferramentas digitais para otimizar processos, analisar dados para tomar decisões estratégicas e se comunicar de forma eficaz em ambientes virtuais.

Nesse contexto, as competências digitais não se limitam apenas ao conhecimento técnico, mas também englobam habilidades socioemocionais. A combinação dessas habilidades é fundamental para que os profissionais se destaquem e se mantenham relevantes no mercado de trabalho.

As habilidades podem ser categorizadas em duas vertentes principais:

Hard Skills (Competências Técnicas):

- **Alfabetização digital:** Domínio das ferramentas básicas de informática, como processadores de texto (Word, Google Docs), planilhas eletrônicas (Excel, Google Sheets), navegadores de internet (Chrome, Firefox), plataformas de comunicação online (e-mail, videoconferência) e ferramentas de produtividade (Slack, Trello).
- **Competências em programação:** Conhecimento de linguagens de programação como Python, Java, JavaScript, C++ e outras, permitindo o desenvolvimento de softwares, aplicativos, websites e automação de tarefas.
- **Análise de dados:** Capacidade de coletar, organizar, interpretar e visualizar dados, utilizando ferramentas como Excel, Tableau, Power BI e linguagens como SQL e R, para gerar insights e auxiliar na tomada de decisões estratégicas.
- **Marketing digital:** Conhecimento em SEO (Search Engine Optimization), SEM (Search Engine Marketing), marketing de conteúdo, redes sociais, e-mail marketing e outras ferramentas de marketing digital, para promover produtos e serviços, alcançar o público-alvo e gerar leads.
- **Cybersecurity:** Compreensão de conceitos de segurança da informação, como criptografia, firewalls, testes de penetração e resposta a incidentes, para proteger dados e sistemas de ataques cibernéticos.
- **Gerenciamento de projetos:** Domínio de metodologias ágeis (Scrum, Kanban) e ferramentas de gerenciamento de projetos (Asana, Trello) para planejar, executar e monitorar projetos de forma eficiente.

Soft Skills (Competências Socioemocionais):

- **Comunicação eficaz:** Capacidade de se comunicar de forma clara, concisa e persuasiva em diferentes contextos, tanto online quanto offline, utilizando diversas ferramentas de comunicação (e-mail, videoconferência, redes sociais).
- **Colaboração:** Habilidade de trabalhar em equipe, compartilhar ideias, ouvir opiniões divergentes e buscar soluções em conjunto, utilizando ferramentas de colaboração online (Google Drive, Microsoft Teams).
- **Pensamento crítico:** Capacidade de analisar informações de forma crítica, questionar premissas, identificar vieses e tomar decisões embasadas em evidências.
- **Resolução de problemas:** Habilidade de identificar problemas, analisar suas causas, propor soluções criativas e implementar ações eficazes.
- **Criatividade e inovação:** Capacidade de gerar novas ideias, pensar fora da caixa e encontrar soluções inovadoras para desafios complexos.
- **Adaptabilidade e flexibilidade:** Habilidade de se adaptar a novas situações, aprender rapidamente e lidar com mudanças de forma positiva.
- **Gestão do tempo:** Capacidade de organizar tarefas, definir prioridades e cumprir prazos, utilizando ferramentas de gestão do tempo (calendários, listas de tarefas).

É importante ressaltar que a demanda por competências digitais varia de acordo com o setor e o cargo. Por exemplo, profissionais de marketing precisam de habilidades em marketing digital e análise de dados, enquanto desenvolvedores de software precisam de conhecimentos em programação e gerenciamento de projetos. No entanto, todas as competências listadas acima são cada vez mais valorizadas pelas empresas e podem contribuir para o sucesso profissional em diversas áreas.

3 INTEGRAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS DIGITAIS NAS UNIVERSIDADES

As universidades têm adotado diversas abordagens para integrar o desenvolvimento de competências digitais em seus currículos e programas de ensino, buscando preparar os estudantes para o mercado de trabalho e a sociedade digital. Essas iniciativas podem ser observadas em diferentes níveis e áreas do conhecimento, refletindo a crescente importância dessas habilidades para o sucesso profissional e pessoal.

- 1. Criação de disciplinas específicas:** Muitas universidades têm criado disciplinas específicas para o ensino de competências digitais, tanto em cursos de graduação quanto em programas de pós-graduação. Essas disciplinas podem abordar temas como fundamentos de informática, programação, análise de dados, marketing digital, design e desenvolvimento web e cybersecurity.
- 2. Incorporação de ferramentas digitais em disciplinas tradicionais:** Além de criar disciplinas específicas, as universidades também estão incorporando ferramentas digitais em disciplinas tradicionais, como história, literatura, matemática, ciências sociais e artes. Por exemplo, softwares de análise de dados podem ser utilizados para estudar padrões históricos, plataformas online para análise de textos e criação de conteúdo digital em literatura, softwares de modelagem matemática e simulação em matemática, ferramentas de pesquisa online e análise de redes sociais em ciências sociais e softwares de edição de imagem, vídeo e áudio nas artes.
- 3. Oferta de cursos online e híbridos:** A modalidade de ensino a distância (EAD) e o ensino híbrido (que combina atividades presenciais e online) têm se tornado cada vez mais populares nas universidades. Essas modalidades permitem que os alunos aprendam no seu próprio ritmo e de qualquer lugar, o que pode ser especialmente útil para aqueles que trabalham ou têm outras responsabilidades. Além disso, os cursos online e híbridos podem facilitar a atualização e a personalização do conteúdo, acompanhando a rápida evolução das tecnologias digitais.
- 4. Promoção de atividades extracurriculares:** As universidades também têm promovido atividades extracurriculares para

complementar a formação acadêmica e estimular o desenvolvimento de competências digitais. Essas atividades podem incluir hackathons, competições de programação, workshops, palestras e grupos de estudo.

5. **Parcerias com empresas e outras instituições:** As universidades têm buscado estabelecer parcerias com empresas e outras instituições para oferecer aos alunos oportunidades de estágio, projetos de pesquisa e outras atividades que os coloquem em contato com o mercado de trabalho e as demandas por competências digitais. Essas parcerias também podem contribuir para a atualização dos currículos e a criação de programas de formação em conjunto, garantindo que a formação oferecida pelas universidades esteja alinhada com as necessidades do mercado.

Como podemos observar, algumas das competências digitais mencionadas já foram adotadas por universidades e têm feito grande diferença na vida profissional de diversos indivíduos no mercado de trabalho.

Percepção de Estudantes e Empregadores

Estudantes:

- Reconhecem a importância das competências digitais para o sucesso profissional.
- Sentem-se despreparados para o mercado de trabalho devido à formação insuficiente nas universidades.
- Criticam o conteúdo desatualizado, o foco excessivo na teoria, a falta de atividades práticas, a desatualização de alguns professores e a infraestrutura inadequada.

Empregadores:

- Valorizam cada vez mais as competências digitais na hora de contratar.

- Relatam dificuldades em encontrar profissionais com as habilidades necessárias.
- Queixam-se da falta de habilidades básicas, da deficiência em habilidades específicas e da dificuldade de adaptação dos recém-formados.

Estratégias para Fortalecer a Formação em Competências Digitais

Para superar os desafios e atender às demandas do mercado de trabalho, as universidades podem implementar as seguintes estratégias:

- **Revisar e atualizar os currículos:** Garantir que as competências digitais sejam abordadas de forma abrangente e profunda, com foco na aplicação prática dos conhecimentos.
- **Investir em formação de professores:** Oferecer programas de formação continuada para que os professores possam ensinar as novas tecnologias e metodologias de ensino.
- **Ampliar a oferta de cursos e atividades extracurriculares:** Oferecer cursos de extensão, workshops, hackathons e outras atividades para complementar a formação acadêmica.
- **Fortalecer as parcerias com empresas:** Criar programas de estágio, projetos de pesquisa e outras iniciativas que preparem os alunos para o mercado de trabalho.
- **Criar um ambiente de aprendizagem inovador:** Incentivar a experimentação, a colaboração e o aprendizado contínuo, utilizando tecnologias emergentes como realidade virtual e inteligência artificial.

Ao implementar essas estratégias, as universidades podem formar profissionais mais preparados para o mercado de trabalho digital, impulsionando o desenvolvimento socioeconômico do país.

4 DESAFIOS E OPORTUNIDADES

A formação em competências digitais enfrenta desafios como a rápida obsolescência das tecnologias, a falta de recursos e infraestrutura em algumas instituições e a resistência de alguns professores em adotar novas metodologias. No entanto, as oportunidades são inúmeras. Ao investir em formação de qualidade em competências digitais, as universidades podem preparar seus alunos para o sucesso profissional, contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do país e se posicionar como instituições de referência na era digital.

É importante ressaltar que o desenvolvimento de competências digitais não é um processo isolado, mas sim um esforço contínuo que envolve a colaboração entre universidades, empresas e outras instituições. Ao trabalhar em conjunto, é possível criar um ecossistema de aprendizagem que prepare os estudantes para os desafios do futuro e contribua para a construção de uma sociedade mais inovadora e próspera.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante da crescente demanda por profissionais com competências digitais, as universidades têm um papel fundamental na formação de indivíduos aptos a enfrentar os desafios do mercado de trabalho em constante transformação. A integração de habilidades técnicas e socioemocionais nos currículos, a adoção de metodologias inovadoras e o investimento em infraestrutura tecnológica são cruciais para garantir que os estudantes estejam preparados para as exigências da era digital.

No entanto, é importante reconhecer que a formação em competências digitais é um processo contínuo, que exige adaptação e atualização constante por parte das instituições de ensino. A rápida obsolescência das tecnologias e a constante mudança nas demandas do mercado de trabalho exigem que as universidades estejam sempre atentas às novas tendências e busquem formas de integrar o desenvolvimento dessas habilidades em seus cursos e programas.

Além disso, a colaboração entre universidades, empresas e outras instituições é essencial para a criação de um ecossistema de aprendizagem que prepare os estudantes para os desafios do futuro. Através de parcerias estratégicas, é possível oferecer aos alunos oportunidades de estágio, projetos de pesquisa e outras atividades que os coloquem em contato com o mundo do trabalho e as demandas por competências digitais.

De maneira sucinta, o desenvolvimento de competências digitais é um investimento estratégico para as universidades, para os estudantes e para o país como um todo. Ao preparar profissionais qualificados e adaptáveis, as instituições de ensino superior contribuem para o crescimento econômico, a inovação e a construção de uma sociedade mais inclusiva e próspera.

REFERÊNCIAS

LANKSHEAR, C.; KNOBEL, M. **Digital Literacies: concepts, policies and practices**. New York: Peter Lang, 2008, p. 17-32. Disponível em: https://pages.ucsd.edu/~bgoldfarb/comt109w10/reading/Lankshear-Knobel_et_al-DigitalLiteracies.pdf. Acessado em: 01 de junho de 2024.

ANUSCA FERRARI; EUROPEISKA KOMMISSIONEN. GEMENSAMMA FORSKNINGSCENTRET. **DIGCOMP: a framework for developing and understanding digital competence in Europe**. Luxembourg: Publications Office Of The European Union, 2013. Disponível em: <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC83167>. Acessado em 01 de junho de 2024.

HECKMAN, J. J.; KAUTZ, T. Hard Evidence on Soft Skills. **Labour Economics**, v. 19, n. 4, p. 451–464, ago. 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.labeco.2012.05.014>. Acessado em: 01 de junho de 2024.

Conceptual Learning Framework: Learning Compass 2030. [S.I.].

Disponível em:

https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/about/projects/edu/education-2040/concept-notes/OECD_Learning_Compass_2030_concept_note.pdf.

Acessado em: 01 de junho de 2024.

Conceptual Learning Framework: Student Agency for 2030. [S.I.].

Disponível em:

https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/about/projects/edu/education-2040/concept-notes/Student_Agency_for_2030_concept_note.pdf.

Acessado em: 01 de junho de 2024.

Conceptual learning framework: Transformative Competencies [S.I.].

Disponível em:

https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/about/projects/edu/education-2040/concept-notes/Transformative_Competerencies_for_2030_concept_note.pdf.

Acessado em: 01 de junho de 2024.

Conceptual learning framework: Core Foundations for 2030 [S.I.].

Disponível em:

https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/about/projects/edu/education-2040/concept-notes/Core_Foundations_for_2030_concept_note.pdf.

Acessado em: 01 de junho de 2024.

Conceptual learning framework: Knowledge for 2030 [S.I.]. Disponível em:

https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/about/projects/edu/education-2040/concept-notes/Knowledge_for_2030_concept_note.pdf. Acessado em: 01 de junho 2024.

Conceptual learning framework: Skills for 2030 [S.I.]. Disponível em:

https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/about/projects/edu/education-2040/concept-notes/Skills_for_2030_concept_note.pdf. Acessado em: 01 de junho 2024.

Conceptual learning framework: Attitudes and Values For 2030. [S.I].

Disponível em:

https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/about/projects/edu/education-2040/concept-notes/Attitudes_and_Values_for_2030_concept_note.pdf.

Acessado em: 01 de junho 2024.

Conceptual learning framework: Anticipation-Action-Reflection Cycle for 2030 [S.I]. Disponível em:

https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/about/projects/edu/education-2040/concept-notes/AAR_Cycle_concept_note.pdf. Acessado em: 01 de

junho de 2024.

[1] Bacharel em Administração pela Universidade Estácio de Sá (UNESA); Bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Veiga de Almeida (UVA); MBA em Gestão Financeira e Controladoria pela UVA; Pós-Graduação em Contabilidade Pública pela Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera (Unopar). E-mail: a.matias.cds@outlook.com. Currículo lattes: <https://lattes.cnpq.br/2559923421882466>.

[2] Bacharel em Administração pela Universidade Veiga de Almeida (UVA); Bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Veiga de Almeida (UVA). Pós-Graduando em Contabilidade, Auditoria e Controladoria na Trevisan Escola Superior de Negócios (Trevisan). E-mail: I.fernando.mcads@outlook.com. Currículo lattes: <https://lattes.cnpq.br/2689222455282083>.

[← Post anterior](#)

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:
(11) 98597-3405

e-Mail:
contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:
48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente. Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil